

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

MAPEAMENTO DE INTENSIDADE DE SECA EM BACIA HIDROGRÁFICA DO SEMIÁRIDO

Luigi Pereira de Paiva¹
Marcos Vinícios da Silva Almeida²
Ruan Santana Cavalcante³
Weverton Vasconcelos Rocha E Silva⁴
Antônio Reginaldo de Freitas⁵

¹Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará,
luigipaiva@protonmail.com

²Engenharia de Pesca – Universidade Federal do Ceará, Marcosvini8718@gmail.com

³Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará,
ruansantanaredes38@gmail.com

⁴Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará,
Wevertonvasconcelos@gmail.com

⁵Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola – Universidade Federal do Ceará,
reginaldo-tid@hotmail.com

DOI:10.5281/zenodo.16339353

1. INTRODUÇÃO

O estado do Ceará possui uma alta variabilidade anual para valores de precipitação e problemáticas relacionadas a seca (Barra et al., 2002). A seca, que é uma particularidade do nordeste brasileiro, constantemente se encontra como constituinte de diversos problemas, comprometendo a prosperidade agrícola local.

A seca é um fenômeno natural, imprevisível e que é estudada massivamente com o objetivo de definir e caracterizar sua ocorrência (Silva, 2019). Por isso, a demanda por estudos voltados para o assunto se destaca constantemente ante o debate público, visto sua importância à sociedade.

Haja vista a presença constante de problemas relativos a escassez de água, surge também a dificuldade de monitoramento local e elevado custo de atividade, o que torna difícil o estudo desta particularidade. Com isso, surge a possibilidade e necessidade de integração de modelos de sensoriamento remoto, permitindo o estudo em larga escala.

Modelos digitais matemáticos são concebidos pela utilização de dados de satélite, que em primeira instância se trata de dados obtidos não necessariamente em contato com o local objeto de estudo.

Dentre os diversos métodos utilizados, utilizar o índice de severidade de seca de Palmer (PDSI) é um dos mais difundidos, visto que ele se trata do indicador do início de eventos de seca quando a taxa de precipitação pluvial regional decresce de forma abrupta (Blain & Brunini, 2005).

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

Com a possibilidade de utilização de modelos matemáticos, a aplicação de plataformas em nuvem se tornam uma ferramenta valiosa no monitoramento e na produção de dados em larga escala territorial e temporal. Com isso, o objetivo desse trabalho será mapear e classificar a vulnerabilidade a seca na região da bacia hidrográfica do Curu utilizando-se dados de sensoriamento remoto.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

O ambiente de estudo, que será a bacia hidrográfica do Curu, irá ser selecionado a partir do recorde de uma shapefile obtida através da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos (COGERH), em seguida, a imagem será importada ao Google Earth Engine. Após a importação, um algoritmo em linguagem Javascript será utilizado, onde serão selecionadas a coleção MODIS13A2.061, que detém uma coleção específica para o Índice de Diferença de Vegetação Normalizada (NDVI), com resolução de 1000 metros, sob uso do Datum EPSG:4326

O NDVI irá ser extraído sob recorte da área da bacia hidrográfica, em seguida, a será aplicado o ajuste da equação para transformá-lo em Índice de Condição de Vegetação (VCI). O intervalo de tempo utilizado será de 2014 até 2024 e a representação numérica será o valor médio entre cada pixel ao longo da série histórica e por fim, a média dos valores ao longo de uma década. Por fim, os valores percentuais serão apresentados.

Também será utilizado a coleção TERRACLIMATE, sob as mesmas especificações da coleção anteriormente utilizada, na banda que possui os valores relativos ao “Índice de severidade de seca de Palmer” e em seguida, será produzido um histograma residual entre os valores com o objetivo de formular uma relação entre os valores encontrados no satélite e os valores apontados pela coleção.

3. RESULTADOS

O algoritmo resultou na produção de 10 anos de dados, com destaque a diminuição de áreas de severa juntamente com a diminuição de áreas sem seca. O algoritmo sugere que há um processo de difusão da seca ao longo de toda a bacia hidrográfica, haja vista que embora exista uma diminuição nas áreas de seca severa & sem risco, há um crescimento exponencial em zonas de seca moderada, o que juntamente com o histograma destacando que o valor médio se classifica como moderado. Também é importante destacar que os valores encontrados a partir da coleção TERRACLIMATE estimam ao

II ERCA

II ENCONTRO REGIONAL DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS

Semeando Conhecimento, Colhendo Soluções

18 e 19 de julho de 2025

longo da série temporal, que de 2024 até 2028 há uma tendência de intensidade de evento de seca na região da bacia, dado o comportamento gráfico.

PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente; Seca; Semiárido.

REFERÊNCIAS

Blain, G. C., & Brunini, O. (2005). Avaliação e adaptação do Índice de Severidade de Seca de Palmer (PDSI) e do Índice Padronizado de Precipitação (SPI) às condições climáticas do Estado de São Paulo. *Bragantia*, 64, 695-705.

Barra, T. D. S., Costa, J., Rao, T. V., Sedyama, G. C., Ferreira, W. P., & Dantas Neto, F. S. (2002). Caracterização climatológica da severidade de secas do estado do Ceará-Brasil. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, 6, 266-272.